

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лутфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Мақсад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ражабов Отабек Асрорович
Бухоро давлат тиббиёт институти

МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033094>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда стоматологик касалликларни даволаш ва олдини олиш долзарб муаммолардан биридир. Тиш каторларини иккиламчи қисман адентияларида ортопедик стоматологик даволаш самарадорлигини ошириш учун, металл-керамика ва циркон протезларидан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Металл-керамик ва циркондан ясалган тиш протез конструкцияларнинг оғиз бўшлигининг химоя қилиш тизимига таसरини баҳолаш тўлиқ ўрганилмаган. Тиш ва тишларнинг қаттиқ тўқималарида нуксонларни тиклаш нафақат ортопедик стоматология, балки умумий тиббиёт учун ҳам долзарб вазифадир.

Калит сўзлар: металл-керамик протезлар, иммунологик тадқиқотлар.

Ражабов Отабек Асрорович

Бухарский государственный медицинский институт

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ

АННОТАЦИЯ

Сегодня лечение и профилактика стоматологических заболеваний является одной из актуальных проблем. Использование металлокерамических и цирконовых протезов считается эффективным для повышения эффективности ортопедического стоматологического лечения зубных катаров при вторичных сращениях кист. Оценка влияния зубных протезных конструкций из металлокерамики и циркона на полость рта изучена не до конца. Восстановление дефектов твердых тканей зубов и десен является актуальной задачей не только для ортопедической стоматологии, но и для общей медицины.

Ключевые слова: металлокерамические протезы, иммунологические исследования.

Rajabov Otabek Asrorovich

Bukhara State Medical Institute

ANALYTICAL RESULTS OF IMMUNOLOGICAL STUDIES BEFORE AND AFTER TREATMENT IN A GROUP OF PATIENTS WITH METAL-CERAMIC PROSTHESES

ANNOTATION

Today, the treatment and prevention of dental diseases is one of the urgent problems. The use of metal-ceramic and zirconium prostheses is considered effective for improving the effectiveness of orthopedic dental treatment of dental catarrh with secondary cysts. The evaluation of the effect of dental prosthetic structures made of cermet and zircon on the oral cavity has not been fully studied. Restoration of defects in hard tissues of teeth and gums is an urgent task not only for orthopedic dentistry, but also for general medicine.

Keywords: metal-ceramic prostheses, immunological studies.

Қириш: Республикамізда ва бошқа бир қатор хорижий мамлакатларда ҳозирги вақтда асосий металллардан ясалган металл қопламалар ва кўприксимон протезлар қўлланилмоқда, баъзан улар нитра-титан билан қопланади, бу эса оғиз бўшлигининг химоя механизмларини янада мураккаблаштиради. Тиш протезлари учун ишлатиладиган бундай материаллар замонавий стоматологиянинг эстетик ёки функционал талабларига жавоб бермайди.

Маълумки, оғиз бўшлигининг шиллиқ қаватининг иммунитетини таъминлашда кўп миқдорда микробларга қарши таъсирга эга бўлган моддалар: лизоцим, лактоферрин, иммуноглобулинлар, микробларга қарши пептидлар ва бошқа фаол моддаларни ўз ичига олган оғиз суюқлиги (ОС) (сўлак) қатта аҳамиятга эга. Оғиз суюқлиги (сўлак) таркибидаги

иммуноглобулинлар, хусусан sIgA микроорганизмларнинг ёпишишини олдини олади, лизоцим бактерияларнинг деворларини шикастлайди ва лактоферрин бактерияларни темирдан маҳрум қилади. Оғиз суюқлиги таркибида унинг химоя функциясини аниқлайдиган компонентлар мавжуд - булар комплемент тизимини ташкил этувчи ферментлар, иммуноглобулинлар. Оғиз суюқлигининг таркиби нафақат оғиз бўшлигининг, балки бутун тананинг ишлашида муҳим рол ўйнайди, гомеостаз кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Оғиз бўшлиғи суюқлиги жуда қатта маълумотга эга бўлган субстратдир, аммо унинг кўрсаткичлари ҳар доим ҳам амалиётчилар томонидан ҳисобга олинмайди [2.4.6.8].

Оғиз суюқлигини текшириш (сўлак) тананинг умумий ҳолатини, хусусан, оғиз бўшлиғи органларини баҳолашнинг қулай инвазив бўлмаган усули ҳисобланади. Оғиз суюқлигини (сўлак) йиғиш қулай ва содда, оғриқсиздир, тиббиёт ходимларининг инфекция хавфи қон билан ишлашга қараганда анча паст ва сўлакдаги баъзи моддалар (масалан, гормонлар, антикорлар, дорилар, ва ҳоказо) уларнинг қондаги концентрациясини акс эттиради [1.9.11]. Биологик муҳитда оксилларни ўрганишнинг замонавий технологиялари турли хил иммун параметрлари даражасини ва уларнинг биологик фаоллигини оғиз суюқлигини (сўлак) ва минимал концентрацияларда ўрганилаётган оксилларни ўз ичига олган бошқа маълумотларни аниқлаш имконини беради. Юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, беморларнинг оғиз суюқлигида аниқланган гуморал иммунитет параметрлари ҳолатини, шунингдек, цитокин ҳолатини ўрганиш қизиқиш уйғотди.

Маҳаллий иммунитет ҳолатини ўрганиш протезлашдан кейин оғиз бўшлиғининг ҳолатини тушунишни кенгайтириши мумкин, шунингдек, олинган маълумотларни қайта кўриб чиқиш ва ортопедик даволанишни қўшимча тузатиш учун фойдаланиш имкониятини беради. Бу мақсадни амалга ошириш учун топшириқларга кўра, БухТII клиникасида стоматология бўлимида протезлаш ташхиси билан ётқизилган 20 ёшдан 70 ёшгача бўлган эркаклар ва аёллар кўриқдан ўтказилди ва 30 нафар амалда соғлом шахслар назорат гуруҳига кирди.

Терапевтик ва профилактика чораларига қараб, барча беморлар шартли равишда уч гуруҳга бўлинган:

1-гуруҳ (назорат) - 30 киши, фақат профессионал тишларни тозалаш ва оғиз бўшлиғини парвариш қилиш бўйича машғулотлар ўтказилди;

2-гуруҳ - металл-керамика протезлашдан ўтказилган 87 киши;

3-гуруҳ - 93 киши цирконий протезлашдан ўтказилди.

Барча гуруҳларда иммунологик тадқиқотлар ортопедик даволаниш бошланишидан олдин, шунингдек 7 кундан кейин, олинмайдиган протезни маҳкамлаш пайтидан бошлаб 1 ой ўтгач амалга оширилди. Оғиз суюқлигини да сИГА, ИГМ, ИГГ, яллиғланишга қарши ИЛ-16, ИЛ-6, ТНФ-а ва яллиғланишга қарши ИЛ-10 цитокинлари даражаси аниқланди.

Протезга муҳтож бўлган беморлар ва шартли соғлом одамларнинг ошқозон-ичак трактида ўтказилган таҳлиллар натижасида ўрганилаётган иммуноглобулинлар таркибида сезиларли фарқлар аниқланди.

Имуноглобулинлар - қон зардоби ёки секрециянинг химия оксиллари бўлиб, улар антикор функциясига эга ва глобулин фракциясига тегишли. Маҳаллий шиллик қаватнинг иммунитет тизимида ётачки рол секретор ИГА (сИГА) га берилади, унинг асосий манбаи паротид безлари. сИГА ИГА ва секретор компонентни синтез қилувчи плазма ҳужайраларининг ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўлади, уларнинг синтези туприк беги каналларининг эпителиал ҳужайралари томонидан амалга оширилади. [3.5.7].

Барча протезлаш усулларида фойдаланганда, иккала жағдан ҳам таассуротлар олинди, марказий окклюзияни аниқлаш учун ишлатилган силикон ёки мумсимон валикнинг таглик қаватининг валикчаси қўлланилиб, беморларга тиш тишларини тишлаш назорати остида сиқишни таклиф қилинди. Интеркласал суперконтактлар бўғинли қоғоз, фолга ва юмшатирилган мум чизиғи ёрдамида аниқланди. Тешилиш излари аниқланганда, аниқланган топографик зоналар ерга туширилди. Пастки жағ ёҳаракатининг барча турлари учун суперконтактлар йўқ қилинди. Олдинги протез ётган жойида такрорий протезлаш пайтида шиллик қаватида гиперемия, шиш, босим яраси, гипертрофия, қон кетиш кўринишидаги ўзгаришлар қайд этилди, бу юқорида айтиб ўтилган

ўхшашларни йўқ қилишга қаратилган ҳаракатларимизни олдиндан белгилаб берди. 2-3 ҳафта давомида оғзига кийиб олгандан сўнг ва кўпикка ўхшаш олинмайдиган тайёр иншоотларни вақтинча фиксация қилгандан сўнг ва шикоятлар бўлмаганида, якуний фиксация (Германия) шиша иономер цемент ёрдамида амалга оширилди.

Тиш қаттиқ тўқималарида нуқсонли бўлган ва ҚДД билан касалланган барча беморларнинг клиник текшируви биз ишлаб чиққан махсус стоматологик карталар ёрдамида ва беморда олиб борилаётган илмий изланишлар тўғрисида ихтиёрий розилиги асосида ягона схема бўйича амалга оширилди. Шифокорлар касаллик тарихини ўрганишдан бошладилар, сўнгра беморнинг шикоятларини, шифокорга мурожаат қилиш сабабларини, ўтмишдаги ва бирга келган касалликларни, касбни аниқладилар, ёмон одатлар ва хавф омилларини (чеккиш, ижтимоий яшаш шароитлари, касбий меҳнат шароитлари, ёмон аҳвол) қайд этдилар. Гигиена, ортиқча вазн, компьютер юклари, мантисиз протезлаш ва яроқсиз ортопедик иншоотларнинг ишлаш муддати), аниқланган тиш хабардорлиги, гигиена қўникмалари. Ташқи текширув юзнинг ассиметриясини, оғиздан нафас олишни, лабларнинг жойлашиши ва ёпилишининг ўзига хос хусусиятларини, оғизнинг очилиш даражасини, темпоромандибулар қўшма ва юз терисини, палпация ҳолатини баҳолаш билан бошланди. Лимфа тугунларини текшириш амалга оширилди, учинчи шахснинг муносабатларидаги ўзгаришлар, имплантларнинг мавжудлиги, мавжуд бўлган ортопедик тузилмалар (структурвий материални ҳисобга олган ҳолда олинадиган ва турғун протезларнинг ҳар хил турлари). Оғиз бўшлиғини текширганда, оғиз бўшлиғининг дахлизига (юқори ва пастки лаблар юганчаларига, узунлиги ва бириктирувчи жойлари борлиги), травматик окклюзиянинг мавжудлигига, оғиз мукозасининг ҳолатига эътибор бердик (танглай, ёнок, тил, тиш гўшти - улар рангга, намликка, зичликка, шишга, патологик ўзгаришларнинг мавжудлигига эътибор бердик), тиш ва тишларнинг қаттиқ тўқималарининг ҳолатини, патологик ҳаракатчанлигини текширилди. Оғиз суюқлигининг секретор антикорлари ИГА ва ИГМ синфларининг иммуноглобулинлари бўлиб, маҳаллий келиб чиқиши ҳисобланади. Улар шиллик қаватнинг бириктирувчи тўқима қатламида базал мембрана остида жойлашган плазма ҳужайралари томонидан ишлаб чиқарилади [10.12.13].

Хулоса. Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, протезлаш керак бўлган беморларда даволанишдан олдин барча синфларнинг иммуноглобулинлари назорат кўрсаткичларига яқин эди. Шундай қилиб, асосий гуруҳда сИГА даражаси ўртача $825 \pm 8,80$ мг / мл ни ташкил этди, таққослаш гуруҳида унинг контсентрацияси $780 \pm 8,59$ мг / мл ($p < 0,001$). ИГМ контсентрацияси назорат гуруҳидаги қийматлардан 1,2 баравар ошди ($82 \pm 2,71$ мг / мл га нисбатан $68 \pm 1,31$, $p < 0,001$), шунингдек ИГГ таркиби назорат гуруҳидаги қийматлардан 1,5 га фарқ қилди. марта ($56 \pm 1,11$ мг / мл га нисбатан $37 \pm 1,13$ мг / мл, $p < 0,01$) (4.1-расм). Бизнинг маълумотларимизни қуйидагича талқин қилиш мумкин. Кўпгина тадқиқотларга кўра, оғиз бўшлиғидаги иммуноглобулинларнинг нисбати қон зардобида фарқ қилади. Агар ИГГ асосан инсон зардобида бўлса ва ИГМ оз миқдорда бўлса, сўлакдаги ИГА даражаси ИГГ концентрациясидан 100 баравар юқори бўлиши мумкин. Шу билан бирга, сўлак бошқа иммуноглобулинларга қараганда анча кўп сИГА ни ўз ичига олади, масалан, сўлакдаги ИГА / ИГГ нисбати қон зардобидагидан 400 баравар юқори. Шунинг учун оғиз бўшлиғида аниқ яллиғланиш жараёнлари (турли даражадаги периодонтал касаллик, гингивит, стоматит ва бошқалар) бўлмаса, олинган кўрсаткичлар тўлиқ мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ражабов О.А., Хайитова М.А. Клинические изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов //Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро, 2020. - №1(29) - С.322-324. (14.00.00; №22)
2. Razhabov O.A. Clinical and functional changes in the oral cavity using ceramic metal dentures //Academicia An International Multidisciplinary Research Journal . - Индия, 2020. - Vol.10. - P. 209-215. (14.00.00; (23) SJIF - 7.13).

3. Ражабов О.А. Заболевания слизистой оболочки полости рта, обусловленные металлокерамическими и цирконными зубными протезами //Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро, 2020. - № 4(33). - С.106-113. (14.00.00; №22)
4. Rajabov O.A., Inoyatov A.Sh. Comparative assessment of structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal- ceramic and zirconium dentures //European Journal of molecular &Clinical Medicine” - Англия, 2020. - Volume 7, Issue 7. - P.- 583-594. (14.00.00,(3) Scopus)
5. Ражабов О.А., Инояттов А.Ш., Ирсалиева Ф.Х. Клинико-функциональные изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов //Stomatologiya. Тошкент, 2020. - № 2(2). - С. 56-59. (14.00.00; №12)
6. Rajabov O.A. The State of Immune Homeostasis of the Mucosa in Prosthetics with Metaloceramic and Zirconic Dental Prosthesis. //Central Asian journal of medical and natural sciences. – Испания - 2021. - P.-367-377.
7. Otabek Rajabov, Zaynitdin Kamalov, Husnitdin Irsaliev, Fatima Irsalieva. Comparative Assessment of the Cytokine Profile in Dynamics in Patients with Orthopedic Constructions from Different Construction Materials. //Annals of the Romanian Society for Cell Biology,- Румыния-2021. - Vol. 25. - P. - 3197-3202. - (Scopus)
8. Ражабов О.А. Металлокерамика ва циркон протезлардан фойдаланилганда оғиз бўшлиғидаги клиник функционал ўзгаришларнинг диагностик таҳлиллари. //Проблемы биологии и медицины научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины – Самарканд. - 2021. - № 4 (129) С. – 54 - 57 (14.00.00; № 19)
9. Ражабов О.А. “Сравнительная оценка цитокинового профиля в динамике у пациентов с металлокерамическими и цирконными зубными протезами” //Проблемы биологии и медицины Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины” – Самарканд - 2021. - № 5 (130). С. - 104-108 (14.00.00; №19)
10. Ирсалиев Х.И., Ирсалиева Ф.Х., Ражабов О.А. “Иммунный барьер полости рта при дефектах зубных рядов и после протезирования металлокерамическими протезами” //Stomatologiya. Тошкент, 2021.- № 4(85). – С.-57-62 (14.00.00; №12)
11. Ражабов О.А. “Влияние зубных протезов на деятельность ротовой полости и десну». //Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро, 2022.- № 5 (43)- С. - 218-223. (14.00.00; №22)
12. Rajabov.O.A. “Results of Chincinal and HegienicStudies of Fixed Dentures in the Oral Cavity” //Middle Evroreal Scentifik Bulletin. Volume 24 Issue 2694 – 9970. Чехия - P. - 117-121
13. Rajabov O.A., Asrorov Sh. A. Clinical Characteristics of Patients with Defects of Dentition and Hard Tissues of Teeth and with inframmatory Periodontal Diseases //Central asian journal of medical and natural sciences . – Испания - 2022. - P. - 229-234.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000